
**REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE A ANÁLISE DO CRESCIMENTO
BACTERIANO DE DIFERENTES AMBIENTES E MÃOS DE
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS**

DOI: 10.5281/zenodo.19036342

Antônio Agostinho da Silva Neto
Medicina – Universidade Católica de Pernambuco
antonio.00000854383@unicap.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1740187250862355>

Caio Melo de Moura
Medicina – Universidade Católica de Pernambuco
caio.00000855004@unicap.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3806419977844093>

Daniel Ferraz de Carvalho Martins
Medicina – Universidade Católica de Pernambuco
daniel.00000855067@unicap.br
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2726706807226906>

Gabriel Gois Pires de Sá Matias
Medicina – Universidade Católica de Pernambuco
gabriel.00000855144@unicap.br
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7292576569337379>

Janilson André do Nascimento Ramalho
Medicina – Universidade Católica de Pernambuco
janilson.00000854902@unicap.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7908732644564250>

José Breno Macário
Medicina – Universidade Católica de Pernambuco
jose.00000855269@unicap.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1164202331169553>

Lucas Augustinho Costa da Silva
Medicina – Universidade Católica de Pernambuco
lucas.00000854547@unicap.br
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3097094873580292>

Lucas de Oliveira Lima
Medicina – Universidade Católica de Pernambuco
lucas.00000854549@unicap.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2154467537228613>

AT30: Outras áreas da saúde.

Introdução: A microbiota em superfícies de alto toque e mãos em ambientes acadêmicos representa risco significativo de disseminação de patógenos. Em cursos da saúde, esse risco ganha impacto epidemiológico: há circulação constante entre salas, laboratórios, ambulatórios e comunidade, criando via eficiente para transmissão por fômites e contato direto. Estudos demonstram que as mãos funcionam como importantes vias de disseminação de infecções, atuando como reservatórios bacterianos críticos. Além disso, dispositivos pessoais e instrumentos clínicos são frequentemente negligenciados na limpeza, favorecendo persistência microbiana, recontaminação após lavagem e manutenção da flora residente. Esta revisão integrativa visa levantar artigos recentes (2020-2025) sobre o tema. **Objetivo:** Avaliar o crescimento bacteriano em dispositivos e mãos de estudantes universitários a partir da revisão da literatura dos últimos cinco anos. Busca-se também discutir fatores comportamentais associados (adesão à higiene, hábitos alimentares e sanitários) e implicações para biossegurança, com foco na prevenção da transmissão cruzada e no enfrentamento da resistência antimicrobiana. **Metodologia:** O trabalho caracterizou-se como Revisão Integrativa da Literatura, utilizando as bases PubMed, SciELO e Periódico CAPES, com foco em publicações entre setembro de 2020 e setembro de 2025. Foram priorizados estudos com amostras de estudantes universitários e análise microbiológica de mãos e/ou dispositivos de uso frequente, com extração padronizada de dados (tipo de amostra, método de identificação, microrganismos encontrados e medidas de higiene avaliadas). A seleção final seguiu o fluxograma PRISMA, resultando na inclusão de cinco estudos. **Resultados:** Mãos, celulares e estetoscópios são reservatórios relevantes de microrganismos, incluindo cepas multirresistentes (MRSA, MRSE e VRE). Esse achado é clinicamente relevante, pois esses agentes estão associados a infecções comunitárias e relacionadas à assistência, e sua circulação em ambientes acadêmicos sinaliza risco de colonização e transmissão silenciosa. A lavagem das mãos foi eficaz contra flora transitória, mas limitada contra enterobactérias persistentes (*Escherichia coli*) e flora residente. Um dos estudos avaliou estudantes antes e após higienização das mãos, observando redução significativa da carga bacteriana total, porém permanência de *E. coli* e estafilococos residentes pós-lavagem. Isso sugere falhas técnicas, como tempo insuficiente, áreas não friccionadas e presença de unhas longas ou acessórios. Celulares e estetoscópios apresentaram alta contaminação (97,2% das amostras analisadas) e baixa adesão à higienização. A combinação “mão limpa + dispositivo contaminado” cria ciclo de recontaminação. Hábitos alimentares e sanitários inadequados foram associados à soropositividade por *Helicobacter pylori* em estudantes. Observou-se soroprevalência de 51,1% em alunos peruanos, relacionada ao consumo de comida de rua, uso de água não tratada e higienização insuficiente de alimentos. **Conclusão:** O padrão de contaminação reforça a necessidade de estratégias combinadas de biossegurança. Recomenda-se treinamento prático contínuo na higienização das mãos, formalização de protocolos de limpeza de dispositivos e campanhas educativas sobre segurança alimentar e água potável no ambiente universitário. Auditorias periódicas de adesão, disponibilidade de insumos e integração desses conteúdos na rotina curricular podem transformar condutas pontuais em cultura institucional de prevenção.

Palavras-chave: Biossegurança. Contaminação Bacteriana. Estudantes de Medicina. Higiene das Mãos.